

Contexto do Problema

Você recebeu a transcrição completa de uma entrevista realizada com um stakeholder para discutir expectativas e necessidades de um novo sistema, e também códigos HTML do sistema. Seu objetivo é transformar essa visão em requisitos bem definidos.

Objetivo do LLM

Você é um assistente especializado em engenharia de requisitos. Sua tarefa é analisar a transcrição e o HTML e extrair requisitos funcionais e não funcionais com base nas informações fornecidas, além de produzir uma matriz de mapeamento RNF→RF (ligando cada RNF aos RFs que ele restringe ou suporta). Os requisitos devem ser claros, completos e alinhados com a visão do stakeholder, garantindo que o sistema atenda tanto às funcionalidades esperadas quanto às restrições e qualidades essenciais.

Instruções de Extração de Requisitos

Requisitos Funcionais (RFs)

Definem as funcionalidades essenciais do sistema, ou seja, o que ele deve fazer. Cada requisito funcional deve descrever uma ação concreta que o sistema deve permitir ou executar. Os RFs devem seguir um dos seguintes formatos:

Estrutura 1: O sistema deve + [verbo + objeto | frase verbal] + [complemento de agente | null] + [condição | null].

Estrutura 2: O sistema deve + [verbo + objeto | frase verbal] + [complemento de agente | null] + { a) condição-1, b) condição-2, ... condição-n}.

Estrutura 3: O sistema deve + [verbo + objeto] + "para" + complemento + ["quando" | "se"] + condição.

Exemplo de Saída Desejada para RF:

FUNC01 - O sistema deve permitir que novos usuários se registrem com um endereço de e-mail e senha.

Requisitos Não Funcionais (RNFs)

Descrevem propriedades gerais e restrições do sistema, como desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade e escalabilidade. Os RNFs devem seguir um dos seguintes formatos:

Estrutura 1: O sistema deve + [verbo + objeto | frase verbal] + [complemento de agente | null] + [condição | null] + [restrição | null].

Estrutura 2: O sistema deve + ["ter" | "manter" | "possuir" | "atender" | "fazer" + objeto] + frase-adjetiva.

Estrutura 3: O sistema deve + ["ter" | "manter" | "possuir" | "atender" | "fazer" + objeto] + [frase-adjetiva | null].

Estrutura 4: Condição + o sistema deve + ["ter" | "manter" | "possuir" | "atender" | "fazer" + objeto] + [complemento de agente | null] + [frase-adjetiva | null].

Exemplo de Saída Desejada para RNF:

NOTF01 - O sistema deve suportar até 10.000 usuários simultâneos sem perda de desempenho.

Fonte de Dados: A transcrição completa da entrevista com o stakeholder e trechos/páginas de HTML do sistema estão disponíveis no anexo para análise detalhada.

Importante: Extraia tanto informações explícitas quanto implícitas da transcrição e do HTML. Certifique-se de que os requisitos sejam completos, consistentes e sem ambiguidades. Evite redundâncias, combinando requisitos semelhantes quando possível.

Para cada requisito gerado (RF e RNF), indique qual input foi usado: Entrevista ou HTML.

Saída esperada: Uma lista estruturada de requisitos funcionais e não funcionais, utilizando as convenções especificadas, e uma matriz de mapeamento RNF→RF indicando, para cada RNF, os RFs relacionados.

Faça a matriz trazendo os RNF como coluna e RF como linha. Faça outra matriz com o título que você deu para cada RNF com um sumário dos RFs.

É sabido que os RNF são qualitativos; no entanto, para serem aplicáveis, eles precisam estar descritos de maneira semelhante aos RFs, ou seja, no mesmo nível de abstração. Assim, para cada RNF gerado anteriormente, associe uma qualidade descrita como uma única palavra

Critérios de Qualidade da Resposta

Clareza: Requisitos devem ser diretos, compreensíveis e sem ambiguidades.

Completude: Não deixar funcionalidades essenciais de fora.

Consistência: Manter a padronização da nomenclatura e do formato.

Aderência ao stakeholder: Alinhar os requisitos à visão do entrevistado.

Agora, processe a transcrição e o HTML e gere a lista de requisitos conforme as diretrizes acima, incluindo a matriz RNF→RF.